

REDUCCIÓN DE Cr(VI) Y BIOSORCIÓN DE CROMO POR LA CÁSCARA DE LA SEMILLA DE MAMEY

A. R. Netzahuatl Muñoz*, M. C. Cristiani Urbina**, E. Cristiani Urbina*

* *Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Instituto Politécnico Nacional, México*, ** *Universidad Autónoma de Chiapas, México*

● Resumen

El propósito principal de este trabajo fue determinar la remoción de cromo hexavalente [Cr(VI)] y de cromo total por la cáscara de la semilla de mamey. Se observó que la cáscara de la semilla disminuyó rápidamente las concentraciones de Cr(VI) y de cromo total en las primeras 24 h de contacto; a tiempos posteriores, las concentraciones continuaron disminuyendo, pero a menor velocidad. A todos los tiempos ensayados, la capacidad de remoción de Cr(VI) fue superior a la de remoción de cromo total, lo que sugiere que la cáscara de la semilla de mamey redujo parte del Cr(VI), inicialmente presente en la solución acuosa a cromo trivalente [Cr(III)]. Las capacidades de remoción de Cr(VI), de remoción de cromo total y de formación de Cr(III) más altas se alcanzaron a las 120 h de contacto, con valores de 67,43; 54,6 y 12,84 mg/g, respectivamente. Las velocidades volumétricas de remoción de Cr(VI), de remoción de cromo total y de formación de Cr(III) disminuyeron a medida que aumentó el tiempo de contacto. Los resultados mostraron claramente que la cáscara de la semilla de mamey es capaz de remover el Cr(VI) presente en una solución acuosa, tanto por biosorción como por reducción química.

Palabras clave: semilla de mamey, cromo hexavalente, cromo total, biosorción, reducción.

● Abstract

The main purpose of this work was to determine the hexavalent chromium [Cr(VI)] and total chromium removal by the shell of the mamey seed. It was observed that the shell of the mamey seed was capable of decreasing the Cr(VI) and total chromium concentrations quickly in the first 24 h of contact time; thereafter, the concentrations continued decreasing but at a lower rate. At all the tested times, the Cr(VI) removal capacity was higher than the total chromium removal capacity, which suggests that the shell of the mamey seed reduced part of the Cr(VI) initially present in the aqueous solution to trivalent chromium [Cr(III)]. The higher Cr(VI) and total chromium removal capacities, as well as the Cr(III) formation capacity were reached at 120 h of contact time, with values of 67.43, 54.6 and 12.84 mg/g, respectively. The volumetric rate of Cr(VI) removal, total chromium removal, and Cr(III) formation decreased as the contact time increased. The results showed clearly that the shell of the mamey seed is capable of removing the Cr(VI) present in aqueous solution by biosorption and chemical reduction.

Key words: mamey seed, hexavalent chromium, total chromium, biosorption, reduction.

● Introducción

El cromo es un metal indispensable para la fabricación de diversos productos de uso cotidiano. Sin embargo, el uso intensivo del cromo ha provocado la generación de una gran cantidad de residuos sólidos, líquidos y gaseosos que contienen

el metal. Se considera que las industrias que emiten cromo al aire y al agua son las productoras de textiles, pulpa y papel, pigmentos para pinturas, acero, cemento, vidrio, algunos productos farmacéuticos y de productos para la conservación de la madera, así como las del galvanizado y las curtidorías /1/.

El inadecuado control de la generación de los residuos que contienen cromo ha provocado la contaminación del agua y suelo en diferentes partes del mundo /2,3/. Con el cromo, al igual que con la mayoría de los metales, existe una relación entre su estado de oxidación químico y el efecto que ejerce sobre los organismos vivos. El cromo puede ingresar al cuerpo al inhalar aire, al ingerir alimentos o beber agua contaminada con el metal. La IARC (Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer) ha clasificado al cromo hexavalente [Cr(VI)] en el grupo 1 (carcinogénico en humanos) y al cromo metálico [Cr(0)] y cromo trivalente [Cr(III)] en el grupo 3 (no carcinogénico en humanos) /4/.

El Cr(III) es un elemento traza esencial para el metabolismo de lípidos, aminoácidos y carbohidratos /5/. La mayoría de los efectos nocivos del cromo sobre la salud de los seres humanos se deben a la forma hexavalente del metal. La inhalación prolongada de cromo hexavalente ocasiona cáncer de pulmón y de la cavidad sinusal. El Cr(VI) inhalado también puede provocar secreción de fluido nasal, estornudos, picazón, sangrado nasal, ulceración y perforación del septo nasal, así como ulceración e irritación de la mucosa nasal /6,7/; asimismo, es mutagénico y teratogénico /8/.

Con la finalidad de disminuir el problema de contaminación que ocasiona el cromo hexavalente, es conveniente aplicar un tratamiento a las aguas residuales contaminadas con el metal. El método generalmente empleado para el tratamiento de dichas aguas involucra la reducción del Cr(VI) a Cr(III) mediante agentes químicos reductores bajo condiciones fuertemente ácidas ($\text{pH} < 2$); a continuación, se ajusta el pH de la solución a condiciones casi neutras para precipitar los iones de Cr(III) producidos. Sin embargo, desde el punto de vista económico y de desarrollo sustentable, este método no es deseable porque se utilizan grandes cantidades de agentes químicos peligrosos y costosos, y además, porque se produce una gran cantidad de lodo químico tóxico /1/. Para resolver estos problemas, muchos investigadores han desarrollado procesos basados en la adsorción, utilizando resinas sintéticas /9/, carbones activados, materiales inorgánicos adsorbentes, y los denominados biosorbentes, los cuales se derivan

de materiales biológicos no vivos /10/. De éstos, los biosorbentes han sido considerados como la opción más económica, más abundante y la más “amigable” con el medio ambiente /11,12/.

Entre los biosorbentes que han sido evaluados para la remoción de Cr(VI) se tienen los siguientes: biomasa de bacterias, hongos filamentosos, levaduras y algas, lodos biológicos provenientes de plantas de tratamiento de aguas residuales, productos y subproductos agrícolas, subproductos forestales, sustancias extraídas de diferentes materiales biológicos y materiales biológicos que han sido modificados químicamente /1,12-15/.

El objetivo principal de este trabajo fue evaluar la remoción de cromo hexavalente y de cromo total por la cáscara de la semilla de mamey.

● Métodos experimentales

Acondicionamiento del material biológico

La cáscara de la semilla de mamey (*Calocarpum mammosum*) se lavó con agua destilada y se deshidrató en un horno a 60 °C por 24 h. A continuación se molió en un molino de martillos y se tamizó para obtener partículas con un tamaño de 0,3 a 0,5 mm.

Estudios de remoción de Cr(VI) y cromo total

Los experimentos de remoción de Cr(VI) y cromo total se realizaron en matraces Erlenmeyer que contenían solución de cromato de potasio a pH 2,0 y material biológico (partículas de cáscara de la semilla de mamey), con concentraciones iniciales de 102 mg de Cr(VI)/L y 1 g/L, respectivamente. Los matraces se mantuvieron en agitación constante (150 rpm) a 28 °C. En forma simultánea, se utilizó un control libre de material biológico. Se recolectaron muestras a diferentes tiempos de contacto, las cuales fueron filtradas a través de papel filtro (Whatman, grado 40). A los filtrados se les determinó la concentración de cromo hexavalente y de cromo total, así como el pH. Con los datos obtenidos, se calcularon las capacidades y velocidades de remoción de cromo hexavalente y cromo total.

● Métodos analíticos

La determinación de la concentración de cromo hexavalente se realizó por el método de la 1,5-difenilcarbohidrazida, siguiendo los procedimientos descritos en el Hach Water Analysis Handbook /16/. La concentración de cromo total se cuantificó por espectrofotometría de absorción atómica (SpectrAA-100, Varian, Inc.), siguiendo los procedimientos del método 3111B del Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater /17/. El pH se midió con un potenciómetro marca Orion. La concentración de cromo trivalente se estimó por diferencia de las concentraciones de cromo total y cromo hexavalente.

● Resultados y discusión

La variación en la concentración de Cr(VI) y de cromo total residual se muestra en la figura 1. Se observa que las concentraciones de cromo

hexavalente y cromo total disminuyeron gradualmente a medida que se incrementó el tiempo de contacto.

Sin embargo, la cáscara de la semilla de mamey no fue capaz de remover todo el cromo inicialmente presente en la solución acuosa; a las 120 h de contacto permanecían en solución 34,57 mg de Cr(VI)/L y 47,41 mg de cromo total/L. A todos los tiempos de contacto ensayados, la concentración de cromo total residual fue superior a la de cromo hexavalente residual, lo que sugiere que la cáscara de la semilla de mamey fue capaz de reducir el altamente tóxico y soluble Cr(VI) al menos soluble y menos tóxico Cr(III). En la figura 1 se muestra la concentración de Cr(III) en el medio acuoso a los diferentes tiempos ensayados. Se observa, que la concentración de cromo trivalente se incrementó progresivamente a medida que aumentó el tiempo y que, al final del experimento, se alcanzó una concentración de 12,84 mg de Cr(III)/L.

Fig.1 Variación de la concentración de cromo hexavalente, cromo total y cromo trivalente en los experimentos de remoción de cromo con la cáscara de la semilla de mamey.

En los experimentos realizados con los controles libres de material biológico no se detectó cambio en la concentración de cromo hexavalente ni de cromo total, por lo que la remoción observada de Cr(VI) y de cromo total en los experimentos con la cáscara de la semilla se atribuye, únicamente, al material biológico.

El hecho de que la concentración de cromo total disminuyera a medida que se incrementó el tiempo de contacto, es indicativo de que la cáscara de la semilla de mamey fue capaz de retener (inmovilizar)

en su estructura al cromo, por lo que fue capaz de biosorberlo. Los resultados anteriores indican que la cáscara de la semilla de mamey es capaz de remover el Cr(VI) presente en una solución acuosa mediante dos mecanismos: 1) transformación (reducción) del Cr(VI) a Cr(III), y 2) biosorción de cromo.

En la figura 2 se muestran las eficiencias de remoción de Cr(VI) y de cromo total, obtenidas a los diferentes tiempos de contacto. Las eficiencias de remoción se incrementaron conforme aumentó

el tiempo. Al final del experimento, se alcanzó una eficiencia de remoción de cromo hexavalente de 66,11 % y una eficiencia de remoción de cromo total de 53,52 %. Como era de esperarse, en todos los tiempos de contacto la eficiencia de remoción de cromo hexavalente fue superior a la de remoción de cromo total.

Las variaciones en la capacidad de remoción de cromo hexavalente y de cromo total, así como las de la capacidad de generación (formación) de cromo trivalente de la cáscara de la semilla de mamey, se muestran en la figura 3. A lo largo de todo el experimento, la capacidad de remoción de cromo hexavalente fue superior a la de remoción de cromo total, y esto se debe, a que parte del cromo hexavalente fue removido por transformación a Cr(III).

La cáscara de la semilla de mamey exhibió una capacidad de remoción de cromo hexavalente de

27;33;68; 51,76 y 67,43 mg/g (por mencionar sólo algunos valores) a las 1, 3, 24 y 120 h de contacto, respectivamente. Estas capacidades son superiores a las reportadas para algunos residuos agroindustriales, tales como el bagazo de caña de azúcar (5,75 mg/g), el olote de maíz (3,0 mg/g) y la torta de sólidos obtenida durante el proceso de extracción del aceite de *Jathropa* (11.75 mg/g) /18/ pero inferior a la reportada para las semillas de *Tamarindus indica* (90 mg/g) /19/ y para las semillas pretratadas de *Ocimum basilicum* (205 mg/g) /20/. Es conveniente mencionar, que las condiciones de experimentación a las que se llevaron a cabo los estudios antes citados fueron las siguientes: para el bagazo de caña de azúcar, el olote de maíz y la torta de sólidos obtenida durante el proceso de extracción del aceite de *Jathropa* se empleó una concentración inicial de Cr(VI) de 500 mg/L, un pH inicial de 2,0, una concentración de material biológico de 20 g/L,

Fig.2 Variación de la eficiencia de remoción de cromo hexavalente y de cromo total e en función del tiempo de contacto.

Fig.3 Capacidades de remoción de cromo hexavalente, de remoción de cromo total y de generación de cromo trivalente de la cáscara de la semilla de mamey

una temperatura de 25 °C y un tiempo de contacto de 1 h /18/; para las semillas de *Tamarindus indica* se usó una concentración inicial de Cr(VI) de 50 mg/L, un pH inicial de 2,0, una concentración de material biológico de 0,5 g/L, una temperatura de 28 °C y un tiempo de contacto de 3 h /19/; para el caso de las semillas de *Ocimum basilicum* pretradas por calentamiento en agua, se empleó una concentración inicial de Cr(VI) de 190-2500 mg/L, un pH inicial de 1,5, una concentración de material biológico de 2,0 g/L, una temperatura de 25 °C y un tiempo de contacto de 24 h /20/. Asimismo, es importante mencionar que en los experimentos con los materiales antes citados no se determinó la concentración de cromo total, por lo que se desconoce si la remoción de Cr(VI) por los materiales se debió a un proceso de reducción y/o de biosorción.

La capacidad de remoción de cromo total de la cáscara de la semilla de mamey alcanzó un valor de 23,2; 31,34; 43,43 y 54,6 mg/g (por mencionar sólo algunos valores) a las 1, 5, 24 y 120 h de experimentación. Estas capacidades son superiores a las informadas para la cáscara de la avellana activada químicamente (1,21-17,7 mg/g) /21/, semilla de oliva (9 mg/g) /22/, salvado de arroz (0,15 mg/g)

/23/, cascarilla de soya (13,5 mg/g), bagazo de caña de azúcar (18,19 mg/g) y rastrojo de maíz modificado químicamente (18,19 mg/g) /15/, e inferior a la reportada para los tallos de uva (59,8 mg/g) /22/. En estos últimos estudios se utilizaron las siguientes condiciones de experimentación: para la cáscara de la avellana activada químicamente se utilizaron valores de pH inicial de 1 a 5, una concentración de material biológico de 20 g/L, una temperatura de 20 °C y un tiempo de contacto de 5 h /21/; para las semillas de oliva se empleó una concentración inicial de Cr(VI) de 10-1 000 mg/L, un pH inicial de 2,0, una concentración de material biológico de 13,3 g/L, una temperatura de 25 °C y un tiempo de contacto de 24 h /22/, para el caso del salvado de arroz se usó una concentración inicial de Cr(VI) de 5 mg/L, un pH inicial de 2,0, 10 g/L de material biológico, una temperatura de 25 °C y un tiempo de contacto de 1 h /23/; para el bagazo de caña de azúcar y el rastrojo de maíz se empleó una concentración inicial de Cr(VI) de 1 040 mg/L, un pH inicial de 3,0, una temperatura de 25 °C y un tiempo de contacto de 24 h /15/; asimismo para los tallos de uva se utilizó una concentración inicial de Cr(VI) de 10-1 000 mg/L, un pH inicial de 3,0, una concentración de material biológico de 6,6 g/L, una temperatura de 25 °C y un tiempo de contacto de 24 h /22/.

Fig.4 Variación de la velocidad volumétrica de remoción de cromo hexavalente, de remoción de cromo total y de generación de cromo trivalente de la cáscara de la semilla de mamey.

La capacidad de generación de cromo trivalente de la cáscara de la semilla de mamey fue inferior a su capacidad de remoción de cromo total y de remoción de cromo hexavalente (figura 3). El valor máximo de capacidad de generación de cromo trivalente fue de 12,84 mg/g.

Los resultados anteriores indican que el mecanismo predominante en la remoción de cromo por la cáscara de la semilla de mamey es la biosorción. Esto último es importante, ya que la cáscara podría someterse a un proceso de desorción con alguna solución eluyente adecuada, y obtener una solución concentrada del metal, la cual podría ser utilizada en diversos procesos productivos, así como restaurar el material biológico para reutilizarlo en otros ciclos de tratamiento de aguas residuales contaminadas.

Las velocidades volumétricas de remoción de Cr(VI) y de cromo total, así como las de generación de cromo trivalente, se muestran en la figura 4. Las tres velocidades disminuyeron conforme aumentó el tiempo de contacto. Durante las primeras 24 h, las velocidades de remoción de cromo hexavalente y de cromo total fueron superiores a las de generación de cromo trivalente; a tiempos posteriores, las tres velocidades fueron similares.

Conclusiones

1) *La cáscara de la semilla de mamey es capaz de remover Cr(VI) de soluciones acuosas mediante dos mecanismos: reducción del Cr(VI) a Cr(III) y biosorción.*

2) *El mecanismo predominante de remoción de cromo por la cáscara de la semilla de mamey es la biosorción.*

3) *Las capacidades máximas de remoción de Cr(VI) y de cromo total de la cáscara de la semilla de mamey fueron de 67,43 y 54,6 mg/g, respectivamente, y éstas fueron superiores a las reportadas para otros subproductos agroindustriales.*

4) *Las velocidades volumétricas de remoción de cromo hexavalente y de cromo total, así como la velocidad volumétrica de generación de cromo trivalente, disminuyeron conforme aumentó el tiempo de contacto.*

Bibliografía

1. D. Mohan, C.U. Pittman. "Activated Carbons and Low Cost Adsorbents for Remediation of Tri- and Hexavalent Chromium from Water" J. Hazard. Mater, 2006 B137. pág. 762-811.
2. A. Blackman, "Adoption of Clean Leather-Tanning in Mexico", Discussion Paper. Resources for the future. Washington, DC 2005.
3. M. A. Armienta-Hernández, R. Rodríguez-Castillo, "Environmental Exposure to Chromium Compounds in the Valley of León, México", Environ. Health Perspect, 1995. pág. 103:47-51.
4. World Health Organization, Guidelines for Drinking-Water Quality, Vol. 1. 3th. ed. Geneva, 2004 pág. 334-335 .
5. Y. T. Wang, "Microbial Reduction of Chromate", en: D.R. Lovley (Ed.) Environmental Microbe-Metal Interactions, ASM Press, Washington, DC, 2000. pág. 225-235 .
6. A. Ganguli, A. K. Tripathi, Bioremediation of Toxic Chromium from Electroplating Effluent by Chromate-Reducing *Pseudomonas aeruginosa* A2Chr in two Bioreactors, Appl. Microbiol. Biotechnol, 2002. pág. 58:416-420.
7. K.H. Cheung, J.D. Gu. "Mechanism of hexavalent chromium detoxification by microorganisms and bioremediation application potential: A review" Int. Biodeter. Biodegr. 59:8-15 (2007).
8. J. Guertin. "Toxicity and health effects of chromium (all oxidation states)". En: J. Guertin, J.A. Jacobs, C.P. Avakian (Eds.). Chromium(VI) Handbook. CRC Press, Boca Raton, Fla. pp. 215-234 (2005).
9. F. Gode, E. Pehlivan. "Removal of Cr(VI) from aqueous solution by two Lewatit-anion exchange resins" J. Hazard. Mater. 119:175-182 (2005).
10. D. Park, S.R. Lim, Y.S. Yun, J.M. Park. "Development of a new Cr(VI)-biosorbent from agricultural biowaste" Bioresource Technol. 99:8810-8818 (2008).
11. B. Volesky, Z.R. Holan. "Biosorption of heavy metals" Biotechnol. Prog. 11:235-250 (1995).
12. B. Volesky. "Biosorption and me" Water Res. 41:4017-4029 (2007).
13. V. Sarin, K.K. Pant. "Removal of chromium from industrial waste by using eucalyptus bark" Bioresource Technol. 97:15-20 (2006).
14. L. Dupont, E. Guillon. "Removal of hexavalent chromium with a lignocellulosic substrate extracted from wheat bran" Environ. Sci. Technol. 37:4235-4241 (2003).
15. L.H. Wartelle, W.E. Marshall. "Chromate ion adsorption by agricultural by-products modified with dimethyloldihydroxyethylene urea and choline chloride" Water Res. 39:2869-2876 (2005).
16. Hach Company (Ed.). "Hach Water Analysis Handbook". 5th. ed. Loveland, CO. (2008).
17. L.S. Clesceri, A.E. Greenberg, A.D. Eaton (Eds.). "Standard methods for the examination of water and wastewater" 20th. ed. American Public Health Association. Washington, DC. (1998).
18. U.K. Garg, M.P. Kaur, V.K. Garg, D. Sud. "Removal of hexavalent chromium from aqueous solution by agricultural waste biomass" J. Hazard. Mater. 140:60-68 (2007).

-
19. G.S. Agarwal, H.K. Bhuptawat, S. Chaudhari. "Biosorption of aqueous chromium(VI) by Tamarindus indica seeds" *Bioresource Technol.* 97:949-956 (2006).
20. J.S. Melo, F. D'Souza. "Removal of chromium by mucilagenous seeds of *Ocimum basilicum*" *Bioresource Technol.* 92:151-155 (2004).
21. G. Cimino, A. Passerini, G. Toscano. "Removal of toxic cations and Cr(VI) from aqueous solution by hazelnut shell" *Water Res.* 34:2955-2962 (2000).
22. N. Fiol, I. Villaescusa, M. Martínez, N. Miralles, et al. "Biosorption of Cr(VI) using low cost sorbents" *Environ. Chem. Lett.* 1:135-139 (2003).
23. E.A. Oliveira, S.F. Montanher, A.D. Andrade, J.A. Nóbrega, et al. "Equilibrium studies for the sorption of chromium and nickel from aqueous solutions using raw rice bran" *Process Biochem.* 40:3485-3490 (2005).